

PANİK BOZUKLUK VE BİLİŞSEL DAVRANIŞCI TERAPİSİ ÜZERİNE SİSTEMATİK DERLEME

SYSTEMATIC REVIEW ON PANIC DISORDER AND COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY

Citation: Yaşar, F. ve Karaaziz, M. (2023). Multiple panik bozukluk ve bilişsel davranışçı terapisi üzerine sistematik derleme. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(6), 80-90.

DOI: <http://doi.org/10.5281/paksos.8110642>

Filiz YAŞAR*
Meryem KARAAZİZ**

Öz

Bu çalışmanın yapılışının asıl amacı panik bozukluk teşhisi konmuş hastalarda bilişsel davranışçı terapi yönteminin kullanımını incelemektir. Yapılan bu çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış olup saha çalışması ya da herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. Bu sistematik derlemede bulunan veriler İngilizce ve Türkçe dilinde ele alınan 2000-2016 yılları arasında yapılmış olan çalışmalardan alınmaktadır. Bu çalışmalardan 2000 yılından bir tane, 2007 yılından iki tane, 2013 yılından bir tane ve 2016 yılında yapılmış olan bir tane araştırma makalesinden oluşmaktadır. Tez çalışmasında giriş bölümü yöntem, bulgular ve önemli görülen önerilerden kısa bilgilerin yer almasına dikkat edilmiştir. Bu çalışmalar bu alanda yapılmış araştırma makalelerinden oluşmaktadır. Araştırma makalesi dışında olgu sunumu, derleme ve vaka sunumları çalışmaya dahil edilmemiş olup dışlanmıştır. Bu derleme çalışması Şubat, 2023 ve Haziran, 2023 olmak üzere iki aşamada olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda 5 araştırma makalesinden oluşan çalışma ele alınmıştır. Ele alınmış olan 5 çalışma sonucuna bakıldığında, bilişsel davranışçı terapi yönteminin etkili ve iyileşme devamlılığını sağlayan başarılı bir terapi yöntemi olduğu bilgisi elde edilmiştir. Panik bozukluk yaşayan kişilere bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulandıktan sonra belirtilerin önemli ölçüde ortadan kalktığı ve iyileşmenin devam ettiği bilgisi bulunmuştur. Bu bulgular sonucunda da panik bozukluk yaşayan bireylerde bilişsel davranışçı terapi yönteminin en iyi terapi yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Panik bozukluk, panik atak, bilişsel davranışçı terapi

Abstract

The main purpose of this study is to examine the use of cognitive behavioural therapy method in patients diagnosed with panic disorder. In this study, systematic review method was used and no field study or any scale was used. The data in this systematic review are taken from studies conducted in English and Turkish between 2000 and 2016. This study based on the research articles used which are the published in, one study from 2000, two studies from 2007, one study from 2013 and finally one study is from 2016. In this study, attention was paid to include brief information about the method, findings and important suggestions in the introduction part. These studies consist of research articles made in this field. Except for the research articles, report of cases, reviews and case presentation were not included in this study and were excluded. This review study was carried out in two stages as February, 2023 and June, 2023. As a result of the literature search, the study consisting of 5 research articles was discussed. Considering the results of the 5 research articles, it was concluded that the cognitive behavioural therapy method is an effective and successful therapy method that ensures the continuity of recovery. It was found that after the cognitive behavioural therapy method was applied to people with panic disorder, the improvement continued and the

* Corresponding Author, Psikolog, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, ORCID: 0009-0002-2801-4095, filizysr1@gmail.com

** Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, ORCID: 0000-0002-0085-612X, meryem.karaaziz@neu.edu.tr

symptoms disappeared significantly. As a result of this studies, it was concluded that the cognitive behavioural therapy method is the best therapy method for the people with panic disorder.

Keywords: *Panic disorder, panic attack, cognitive behavioral therapy*

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Even if the incidents experienced by the person and the level of value for the person vary, the incidents experienced cause the individual to be psychologically injured and negatively affect the person. This causes many psychological disorders. One of these psychological disorders is panic disorder, which is reviewed in this article. There are various treatment methods to cure panic disorder as with many diseases. These methods are usually carried out with the psychotherapy or use of medication or both of them. In this systematic review, only cognitive behavioural therapy, which has an important place among psychotherapy methods, is emphasized. In general, in the study, it is aimed to compile and present the information in this area by focusing on what panic disorder is, how it develops in humans, how this panic disorder is improved with cognitive behavioural therapy and its success rate.

Research purpose:

When we look at the purpose of the study in general, the main aim is to choose the cognitive behavioural therapy method among the many treatment methods used on panic disorder and to obtain information on the improvement effect and continuity on panic disorder. There are many treatment methods for panic disorder and the most common among these methods is the cognitive behavioural therapy method, which is known to have a high success rate. One of the purposes is to evaluate the accuracy of this thought.

Methodology:

In this study, the systematic review method was used, and no field study or any scale was used. The data in this systematic review are taken from studies conducted between 2000 and 2016 in English and Turkish languages. It consists of one research article from 2000, two from 2007, one from 2013, and one from 2016. In the thesis study, attention was paid to include brief information from the introduction part, methods, findings and important suggestions. These studies consist of research articles made in this field. Except for the research article, case reports, reviews and case reports were not included in the study and were excluded.

Findings:

This research study was carried out in two stages as February, 2023 and June, 2023. As a result of the literature review, the study consisting of five research articles was discussed. Considering the results of the five studies discussed, these studies are research articles, three of which were made in America, one in Germany and one in Japan. There are 5 cross-cutting articles, one in 2000, two from 2007, one from 2013, and finally one from 2016. As a result of the examination of these articles, it was learned that the cognitive behavioural therapy method for panic disorder is an effective and successful therapy method that ensures the continuity of recovery. After the cognitive behavioural therapy method was applied to people living with panic disorder, it was learned that the symptoms disappeared significantly and the recovery continued.

Conclusion:

In conclusion, when we look at the studies, the number of people who were exposed to various traumas in their childhood and who showed panic disorder symptoms as a result of the traumas they experienced is not to be underestimated. The extent to which traumas will affect people, or how they will leave a mark on people, and the severity of panic attack may vary. It has been observed that both psychotherapy and drug therapy are effective in the treatment of individuals with panic disorder. In this systematic review, it was investigated whether the most effective and permanent treatment method on individuals who were diagnosed with panic disorder and experienced this condition was cognitive behavioural therapy. When the results of the 5 studies were examined, it was learned that although there are many drugs and psychotherapy methods for panic disorder, the most effective and successful treatment method is the cognitive behavioural therapy method.

In this field, various studies such as case reports, case reports, research articles in European countries are carried out on the effect of cognitive behavioural therapy in the treatment of panic disorder. In our country, there are very few research articles on cognitive behavioural therapy. In our country, more studies can be carried out in this area and cognitive behavioural therapy method may become more common in today's panic disorder treatment.

1.GİRİŞ

Psikolojik travma kişinin ruhsal olarak yaralanmasıdır. Psikolojik rahatsızlık durumu dikkate alınması ve üzerinde durulması gereken, insan hayatını etkileyen ciddi bir durumdur. Nedenine bakacak olursak bireyin fiziksel sağlığını kadar ruhsal sağlığını da yaşam kalitemizi ve insanlarla olan ilişkilerimizi önemli ölçüde etkiler. İnsan hayatında bazen engellenemez ve istem dışı gerçekleşen olaylar olur. Her ne kadar insanın yaşadığı olay ve kişi için değer seviyesi değişiklik gösteriyor olsa da yaşanan olaylar, bireyin ruhsal olarak yaralanmasına sebep olmakta ve kişiyi olumsuz yönden etkilemektedir. Yapılan çalışmada, panik bozukluğunun ne olduğunu, insanda nasıl geliştiğini ve bu panik bozukluğunun bilişsel davranış tedavisi ile nasıl iyileştirildiği yönünde bilgiler ele alınmıştır.

Panik bozukluk, hiçbir sebep yokken ve ani şekilde gelişen, yoğun ruhsal sıkıntılar ile devam eden fiziksel ve bilişsel semptomların olduğu, panik atak belirtileri görülen anksiyete bozukluğu çeşididir (Alkın, 2002: 22; Erdoğan, 2007: 3). Dünya Sağlık Örgütü araştırmaları sonucunda Türkiye'de ilk sırada sağlık hizmetlerinde panik atağı yoğunluğu %3,4 ve panik bozukluğu yoğunluğu ise, %0,2 olacak şekilde veriler elde edilmiştir (Tamam, 2009: 33). Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir diğer cinsiyete göre panik bozukluğu görülme sıklığında ise dünya genelinde kadınlarda, erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Türkiye'de yapılan Ruh Sağlığı Profili çalışmalarına göre, sağlık ocaklarına gelmiş panik atak teşhisi konmuş hastaların cinsiyete oranında ise kadınlarda 0,5, erkeklerde ise bu oran 0,2 seviyelerindedir. Panik bozukluğu en çok görülen yaş aralığı ise 20 ile 45 yaş aralığıdır. Genel olarak bakılıp yorum yapılacak olursa panik bozukluk 20 ile 45 yaş aralığındaki kadınlarda görülme sıklığı daha yüksektir. Panik bozukluğunda en yaygın kullanılan terapi yöntemi ise Bilişsel-Davranışçı terapi yöntemidir. Bilişsel-Davranışçı terapi, bireylerin bir olay karşısındaki yaptığı hareketleri bilişsel ve davranışsal kurama dayandırarak psikopatolojilerini anlamlandırmaya ve açıklamaya çalışmaktadır.

Panik bozukluk bireyin hayatını kaliteli şekilde devam ettirebilmesi adına büyük bir engel oluşturur. Panik bozukluk belirtilerinin çözümlenmesi ve ortadan kaybolması adına uygulanan belirli terapi yöntemleri mevcuttur. Panik bozukluğu iyileştirmek adına uygulanan terapi yöntemlerinden biri de bilişsel davranışçı terapi yöntemidir. Literatürde ve araştırmalarda bilişsel davranışçı terapi yönteminin, Panik bozuklukta atakların sonlandırılmasında etkili ve başarılı olduğu bilgisi elde edilmiştir. Yapılan bu çalışma içeriğinde de bilişsel davranışçı terapi yönteminin Panik bozukluk üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacı ile bilgiler sistematik şekilde derlenmiştir.

2.YÖNTEM

2.1.Araştırma Modeli

Yapılan bu çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Herhangi bir saha çalışması veya ölçek kullanılmamıştır. Sistematik derleme, bir araştırma sorusuna cevap niteliğinde, araştırma sorusu ile bağlantılı çalışmalarda, çerçevesi önceden belirlenmiş yayınların bir araya getirilerek sentezlenmesidir (Yılmaz, 2020: 8).

2.2.Tasarım

Çalışma boyunca makalelerin seçilmesi ve tanımlanması gibi bütün aşamalar PRISMA (Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri) yönergeleri doğrultusunda yürütülmüştür (Moher vd., 2009: 874).

2.3.Literatür Araştırması

Araştırmada 2000'den 2016 yılına kadar olan Google Akademik veri tabanından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmış, ilgili anahtar kelimelerle özet ve tam metnine ulaşılabilen araştırma makaleleri değerlendirilmiş olup, gözden geçirme sürecinde tutarlılığı sağlayabilmek için başlıktaki kelimelere yönelik basit bir arama algoritması uygulanmıştır. Araştırmacıdan kaynaklanabilecek hataları en az düzeyde tutabilmek için çalışmaların başlık ve özet kısımları uygunluk yönünden ilk olarak Şubat 2023 ve ikinci olarak Haziran 2023'te sistemli bir şekilde incelenmiştir. Çalışmaların özetinde ve başlığında yeterli bilginin olmadığı durumlarda, gerekli verilere tam metinden ulaşılmış ve değerlendirilmiştir. Reddedilmiş çalışmalar ayrı ayrı kaydedilmiş olup dışlanma nedenleri gösterilmiştir. İnceleme aşamasında kullanılmış olan arama terimleri şunlardır:

Şekil 1. İnceleme Sürecinde Kullanılan Arama Terimleri

Tablo 1. Araştırmaya Dahil Edilme ve Dışlama Kriterleri

Dahil Etme Kriterleri	Dışlama Kriterleri
<ul style="list-style-type: none">✚ PB ve BDT yöntemi ile ilgili konuları ele alan çalışmalar;✚ Google Akademik veri tabanında kullanılan Türkçe ve İngilizce makaleler;✚ Konuyla ilgili araştırma ve derleme makaleleri.	<ul style="list-style-type: none">✚ Gri edebiyat, tezler, kohort tasarımına sahip el yazmaları;✚ Çalışma protokolleri, kurumsal raporlar veya yerel veya✚ Endekslenmemiş dergilerden veya kitaplardan metinler;✚ Sistemik derlemeler, olgu sunumları ve derleme makaleleri.

3.BULGULAR

Çevrimiçi olarak, Google Akademik ve Dergipak veri tabanları üzerinden taranmış araştırmalarda, panik bozukluk ve bilişsel davranışçı terapi terapisi başlığı ile toplam 4,880 çalışmaya ulaşılmış olup, bu çalışmalar arasında 25 tanesi taranmış ve içeriğe uygun olmayan çalışmalar dışlanmıştır. 2000-2017 yılları arasında kriterlere uygun olarak 5 kesişen araştırma makalesi bulunmuş ve alınmıştır. Bu araştırmalar 3 Amerika, 1 Almanya ve 1 tanesi de Japonya'da yapılan araştırma makaleleridir. 5 tane kesişen makalelerden 2000 yılında bir tane, 2007 yılından 2 tane, 2013 yılından bir ve son olarak 2016 yılından bir tane yapılmış çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların

5'i de araştırma makalesi olup bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluk tedavisi üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırma makalelerinde yaş aralıkları dördünde verilmemekte geriye kalan 1 makalede ise 37,56'dır.

Şekil 2'de çalışmaya dahil edilen çalışmalar PRISMA akış diyagramı şeklinde verilmiştir. Araştırmada yer alan arama kriterlerine uymayan, araştırma makalesi olmayan, olgu sunumu, vaka çalışması ve tezler çalışmalar tam metinlerine ulaşılmasına rağmen dışlanmıştı.

Şekil 2. Çalışmanın PRISMA Akış Diyagramı

Barlow ve arkadaşları 2000 yılında 312 panik bozukluğu teşhisi almış olan hastanın olduğu bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın amacı ise panik bozukluk hastaları için ilaç ve psikososyal tedavi yöntemlerinin plasebodan etkisi ile karşılaştırıp kombine tedavinin her iki terapiden daha iyi olup olmadığını sonucunu elde etmektir. Çalışmada hastalara günlük 300 mg imipramin ilaç tedavisini 83 hasta üzerinden, bilişsel davranışçı terapi yöntemini 77 hasta üzerinden, yalnız plasebo yöntemi ile 24 hasta, bilişsel davranışçı terapi yöntemi ve imipramin birlikte 65 hastaya son olarak bilişsel davranışçı terapi yöntemi ve plasebo 63 hastaya olacak şekilde bu yöntemlerle uygulanmıştır. Denekler ilk 3 ay haftalık olacak şekilde iyileştirilmeye çalışıldı; yanıt verenlere ayrı olarak 6 aya kadar aylık olacak şekilde takibe devam edildi. Bu takip tedavinin sonlanması sonrası

da kontrol amaçlı 6 ay boyunca denekler kontrol edildi. Çalışmada elde edilen bulgular panik bozukluk tedavisinin hem imipramin hem de bilişsel davranışçı terapi'nin hap plasebodan etkin ve iyi olduğunu sonucuna varılmıştır. İmipramin kendi başına iyi bir tepki üretti ancak panik bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı terapi imipramin oranla daha dayanıklı ve başarılı çıkmıştır (Barlow vd., 2000: 2530).

Hofmann ve arkadaşları 2007 yılında yaptığı çalışmalarında yaş aralığı 37,56 olan, 36 erkek ve 55 kadın olmak üzere 91 katılımcı yer almaktaydı. Araştırılmanın yapılmasındaki amaç, panik bozukluğunun farmakolojik tedavisi ve kombine tedavisi ile karşılaştırıldığında bilişsel davranışçı terapilerdeki tedavi farklılığının mekanizmasını bulmaktır. Bilişsel davranışçı terapi olan, fakat sadece farmakoterapiyi bulunduran iyileşme esnasında değil, bilişlerdeki oluşan farklılıkların panik atak şiddetindeki değişikliklere aracı olduğu üzerinde duruldu. Deneklere 12 hafta boyunca 11 seanstan oluşan ve 50 dakika süren terapiler verilmiştir. Bu terapilerde psikoeğitim, rahatlama, kontrollü nefes alma prosedürleri ve maruz bırakma teknikleri gibi bilişsel davranışçı terapi içerisinde bulunan tedavi çeşitleri dahil edilmiştir. Psikoterapi ile hastalara 10 mg/günlük doz devamı olarak, 50 mg/gün doza gelene değin günden güne 10 mg doz yükseltildi ve ilerleyen günlerde 3. Haftanın sonuna gelindiğinde 100 mg/güne ve 5. Haftanın sonuna kadar 200 mg/güne ulaşmak şekilde imipramin uygulandı. Bilişsel davranışçı terapi seansları farmakoterapi seanslarının sayısı ve aralıkları ile aynı düzeydeydi. İla. Terapi seansları yaklaşık 30 dakika kadar sürdürülmüştür. Kombine durumlarda ise hastalar öncelikle farmakoterapi terapiye alınıp daha sonra bilişsel davranışçı terapi almak üzere terapisti ile görüşürülmüştür. Çalışmanın sonunda elde edinilen bilgiler ise farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapinin, akut tedavi sırasında ve ekstra olarak 6 aylık sürdürülen süreç zarfında plasebodan değerli seviyede çok etkin olduğunu bulunmuştur. Bilişsel davranışçı terapinin etkinliği, neredeyse tüm ölçümlerde imipramin ile karşılaştırmaya uygundur. Bu tedavi ettikten sonraki süreçte kazanımlar daha iyi korunmaya devam edildiği gözlemlenmiştir. Bu da bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluk tedavisinde iyi bir arabulucu olduğu sonucunu bulmamızı sağlamaktadır (Hofmann vd., 2007: 378)

Noda ve arkadaşları 2007 yılında 95 kişilik başlayıp 79 kişiyle (26 erkek ve 53 kadın) sonuçlanan panik bozukluk teşhisi almış ayakta hasta üzerinde bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluk üzerindeki iyileştirici yönünü tespit amaçlı bir araştırma yapmaktadır. Araştırmaya katılan denekler 2 gruba ayrıldı. Gruplardan biri "bilişsel olarak hassaslaştırılmış (CS)" olarak adlandırıldı. Diğer grup ise "cevap vermeyen (CR)" olarak adlandırıldı. Daha sonra sonuçlar ve fonksiyonel değişiklikler her iki grup karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. İki grup üzerinden de farklı ilaç ve terapi yöntemleri belirlenip çalışmaya başlanılmıştır. Bilişsel davranışçı terapinin yeterli farmakoterapiye yanıt vermeyen panik hastaları için etkili bir tedavi olduğunu da düşünülmektedir. Ayrıca panik bozukluk için bilişsel davranışçı terapi sürecinde yıkıcı bilişteki kısa süreli yükselmeye aşırı ilgilenmemiz lazım olmadığı neticesini bulabiliriz (Noda vd., 2007: 6).

Kircher ve arkadaşları 2013 yılında 12 seanstan oluşan bilişsel davranışçı terapi ile tedavi edilecek, ilaçsız agorafobili panik bozukluk hastaları arasında yapılan rasgele denek seçimiyle, kontrollü, çok merkezli bir klinik araştırması yapmışlardır. 42 hasta ve 42 sağlıklı kişiden kalite kontrollü fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme bulguları bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı ise belirli bir zaman geçtikten sonra semptomların düzeldiği sırada duygusal ve bilişsel işlemenin serebral bağıntıları arasındaki ilişkiyi bulmaktır ve açmaktır. Yapılan çalışmada panik bozukluk teşhisi almış bireylerde bilişsel davranışçı terapi yönteminin sinirsel korku koşullandırması etki durumunu göstermektedir. Ana sonuç olarak, bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluğunun patolojisinde ve başarılı psikoterapisinde panik bozukluk için etkin olan en başarılı tedavi yöntemleri arasında ilk sıralardadır (Kircher vd., 2013: 5-6).

Otto ve arkadaşları 2008'den 2013'e kadar sürecek olan ve 2016 yılında yayımlanmış olan rastgele örneklem 180 kişi üzerinden yani 107 kadın ve 73 erkekten oluşmakta olan bir grup

üzerinde panik bozukluk ve bilişsel davranışçı terapi etkisi baz alınacak şekilde çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın temel amacı ise panik bozukluğu için maruz kalmaya dayalı bilişsel davranışçı terapinin etkisini artırmak için d-sikloserinin (DCS) etkinliğine dair karışık bir bakış açısı sağlamaktır. Üç tedavi merkezinde çift kör olacak şekilde kontrol altında çalışmalar devam etmiştir. Birincil panik bozukluğu teşhisi almış olan 180 yetişkini, son üç seanstan 1 saat önce uygulanan çalışma hapı (50 mg d-sikloserin veya eşleşen plasebo) ile beş tedavi seansına devam ettik. Sonraki aşamada iki destek seansı verildi ve sonuç verilen tedavi ardından ve 1 aylık, 2 aylık ve 6 aylık kontrol değerlendirmelerinde değerlendirildi. Birincil sonuç, Panik Bozukluk Şiddet Ölçeğindeki düşme seviyesiydi. Ek analizler, şiddetin ve mevcut antidepresan veya benzodiazepin kullanımının d-sikloserini artırma etkilerinin kontrol edenleri olarak rolünü inceledi D-sikloserinin büyütme önemli faydalar sağladı. Bu da D-sikloserinin ile panik bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin daha geçerli bir tedavi olduğunu gösterir (Otto vd., 2016: 9).

Tablo 2. Panik Bozukluk Tedavisinde BDT Terapisinin Kullanımı

Yazar/Yıl/Ülke	Araştırma Tasarımı	Örneklem	Ölçekler	Müdahale	Sonuçlar
Barlow vd./ 2000/Amerika	Araştırma Makalesi/De ney		Panik Bozukluğu Farkındalık Ölçeği (PDSS) ve Klinik Global İzlenim Ölçeği (CGI)	3 ay boyunca bilişsel davranışçı terapi ve 300 mg/d imipramin ile tedavi	İmipramin kendi başına iyi bir tepki üretti ancak panik bozukluk tedavisinde BDT imipramin oranla daha dayanıklı ve başarılı çıkmıştır.
Hofmann vd./ 2007/ Amerika	Araştırma Makalesi/ Deney		Panik Bozukluk Şiddet Ölçeğiydi (PDSS), Tedavi sonrası Klinik Global İzlenim Ölçeği (CGI)	12 hafta boyunca 11 seans uygulandı. 10 mg/günlük olarak, 50 mg/günlük doza gelene kadar günlük 10 mg doz yükseltildi günlerde 3. Haftanın sonuna 100 mg/güne ve 5. Haftanın sonuna kadar 200 mg/günde	Çalışma BDT'nin panik bozukluk tedavisinde iyi bir arabulucu olduğu sonucunu bulmamızı sağlamaktadır.
Noda vd./2007/Japonya	Araştırma Makalesi/ Deney		Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği (PDSS), İş, Ev ve Boş Zaman Aktiviteleri Ölçeği (WHLS), Korku Anketi- agorap hobi alt ölçeği (FQ-Ag), Agorafobi tek başına alt ölçeği için Hareketlilik Envanteri (MI)	Beş bölümden oluşan bilişsel davranışçı terapi yöntemi verildi (psiko-eğitim, nefes yeniden eğitimi, bilişsel yeniden yapılandırılması, maruz kalma, interoseptif maruz kalma	BDT programı boyunca ve programdan üç ay sonra, panik bozukluk teşhisi almış bireylerde sağlam ve sürekli iyileşme görüldüğü bilgisi elde edilmiştir.

Tablo 2'nin devamı

Kircher vd./ 2013/Almanya	Araştırma Makalesi/ Deney		Klinik Global İzlenim Ölçeği (CGI), Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Panik ve Agorafobi Ölçeği	Bilişsel davranışçı terapi haftada iki kez 12 oturumda uygulandı.	BDT'nin panik bozukluğunun patolojisinde ve başarılı psikoterapisinde panik bozukluk için etkin olan en başarılı tedavi yöntemleri arasında ilk sıralardadır
Otto vd./2016/Amerika	Araştırma Makalesi/ Deney		Panik Bozukluğu Şiddet Ölçeği (PDSS), Klinik Global İzlenim- Şiddet Ölçeği (CGI-S), Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği	1 saat önce uygulanan hapi (50 mg DCS veya eşleşen plasebo) ile 5 tedavi seansına randomize yapıldı, sonra 2 ilave seansı yapıldı ve sonuç tedavi sonrası ve 1 aylık, 2 aylık ve 6 aylık takip değerlendirildi.	Yapılan çalışmanın sonucunda elde edinilen bilgi D-sikloserinin ile panik bozukluk tedavisi yerine BDT'nin panik bozukluk tedavisinde daha geçerli bir tedavi olduğu elde edilmiştir.

4.TARTIŞMA

Bu sistematik derleme çalışmasında panik bozukluk yaşayan bireylerde bilişsel davranışçı terapi yönteminin etkilerini araştıran araştırma makaleleri dahil edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, sistematik derleme yöntemi ile panik bozukluk yaşayan bireylerde bilişsel davranışçı terapi yönteminin kullanılması hakkında alan yazın taraması ile inceleme yapmaktır. Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda bilişsel davranışçı terapi yöntemi panik bozukluk tedavisinde diğer geriye kalan tedavilere kıyasla kısa sürede sonuca ulaşabilme tarafından etkili ve uzun süreli etkili bir yöntem olduğu bilgisi elde edilmiştir. Bilişsel davranışçı terapinin amacı psikolojik sıkıntıların olmasına neden olan uygunsuz düşünce ve davranışlarını değiştirerek tedavi edilmesini sağlayan önemli psikoterapi yöntemlerinden biridir. Panik bozukluk ise hastanın bedenindeki yaşanan olayları yanlış algılayıp yorumlaması ile ataklar halinde gerçekleşir. Bilişsel davranışçı terapi ise panik bozukluk tedavisinde hastanın zihinsel ve bedensel bu yanlış algılamalarını değiştirmek ve kontrol altına alma amacıyla çeşitli yöntemler sunmaktadır. Bu yöntemler arasında en işe yarar olanları nefes egzersizi, psikoeğitim verilmesi ve maruz bırakma teknikleridir. Bilişsel davranışçı terapi yöntemi panik bozukluk semptomları, fiziksel duyumları yanlış algılamayı, katastrofik inançları, beklenti anksiyetesine ve kaçınma davranışlarını iyileştirmeye yönelik en iyi yöntemdir. Bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluk yaşayan hastalarda başarılı bir terapi yöntemi olduğu ve bireylerde iyileştirebildiği bilgisi elde edilmiştir. Bilişsel davranışçı terapi terapisinin panik bozukluk üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaları karşılaştıracak olursak;

Barlow ve arkadaşları 2000 yılında hasta grubuna 3 ay boyunca bilişsel davranışçı terapi ve 300 mg/d imipramin ile tedavi uygulamıştır. Ve bunun sonucunda panik bozukluk tedavisinde

bilişsel davranışçı terapinin imipramin ile tedavi edilmesinden daha etkili ve başarılı sonuçlar verdiği bilgisi elde edinilmiştir (Barlow vd., 2000: 2530). 2023 yılında Karaaziz ve Aksakallı tarafında 10 seanslık bir tedavi yöntemi panik bozukluk yaşayan hastaya bilişsel davranışçı terapi yöntemi ile uygulanmıştır. Yapılan seanslar sonucunda bilişsel davranışçı terapinin hastanın şikâyetlerinin bitmesinde önemli ölçüde yardımcı ve etkili olduğu saptanmıştır (Karaaziz ve Aksakallı, 2023: 137).

Hofmann ve arkadaşları 2007 yılında 91 katılımcı üzerinden panik bozukluk teşhisi almış hastalarda bilişsel davranışçı terapi yönteminin başarısını bulmak amaçlı araştırma yapmışlardır. 12 hafta boyunca 11 seans uygulandı. 10 mg/günlük olarak, 50 mg/günlük doza gelene kadar günlük 10 mg doz yükseltildi 3. Haftanın sonuna 100 mg/güne ve 5. Haftanın sonuna kadar 200 mg/günde olacak şekilde tedavi uygulandı. Elde edinilen sonuç bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluk tedavisinde iyi bir arbulucu olduğu sonucunu bulmamızı sağlamıştır (Hofmann vd., 2007: 378). 2007 yılında yapılan bir çalışmada panik bozukluk teşhisli kırsal kesimde yaşan 38 yaşındaki kadın hastaya 2 günlük yoğun bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanır. Tedavi kısa süreli olmasına rağmen tedavinin başarılı bir şekilde uygulandığı bilgisi elde edilmiştir (Deacon, 2007: 610).

Japonya'da 2007 yılında yapılan panik bozukluk üzerinde bilişsel davranışçı terapi yöntemini iyileştirici yönünü bulma amaçlı çalışma yapılır. Tedavi sürecinde 5 bölümden oluşan bilişsel davranışçı terapi yöntemi verildi (psiko-eğitim, nefes yeniden eğitimi, bilişsel yeniden yapılandırılması, maruz kalma, interoseptif maruz kalma). Araştırma sonucunda hastalarda bilişsel davranışçı terapi yönteminin panik bozukluk belirtileri üzerine sürekli iyileşme görüldüğü bilgisi elde edilmiştir (Noda vd., 2007: 6). 2006 yılında yapılan bir pilot çalışmasında acil departmanına başvuran panik bozukluk teşhisi almış 27 kişiye bilişsel davranışçı terapi uygulanmıştır. Hastalara 3 ay devam edecek şekilde değerlendirme nedeniyle seanslar uygulandı. Panik atak belirtilerinin temel ölçümleri, bütün hastalarda başarılı bir çözümleme sonucu elde edildi (Nuthall ve Townend, 2007: 23).

Kircher ve arkadaşları 2013 yılında Almanya'da 84 kişiye panik bozukluk teşhisi almış hastaları tedavi amaçlı bilişsel davranışçı terapi yöntemi haftada iki kez 12 oturumda uygulandı. Bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluğunun patolojisinde ve başarılı psikoterapisinde panik bozukluk için etkin olan en başarılı tedavi yöntemleri arasında ilk sırada olduğu çalışmanın sonucunda elde edilmiştir (Kircher vd., 2013: 5-6). Brezilya'da 2003 yılında panik bozukluk teşhisi almış 32 kişilik hasta grubuna 12 haftalık bilişsel davranışçı terapi yöntem uygulanır. Araştırmanın amacı ise panik bozukluğu yaşayan hastalarda ile tedavisinin yetersiz kaldığı noktada bilişsel davranışçı terapinin etkisini belirlemektir. Bilişsel davranışçı terapinin hastalar üzerinde dirençli ve etkili bir etkisi olduğuna saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Brezilya'da iyileşmeye dayanıklı ve diğer panik bozukluk rahatsızlıklarında bilişsel davranışçı terapi yöntemi önerilmektedir (Heldt vd., 2003: 43-48).

Otto ve arkadaşları 2016 yılında 180 kişi üzerinden yani 107 kadın ve 73 erkekte oluşmakta olan bir grup üzerinde panik bozukluk ve bilişsel davranışçı terapi etkisi baz alınacak şekilde çalışma yapmışlardır. 1 saat önce uygulanan hapı (50 mg DCS veya eşleşen plasebo) ile 5 tedavi seansına randomize yapıldı, sonra 2 ilave seansı yapıldı ve sonuç tedavi sonrası ve 1 aylık, 2 aylık ve 6 aylık takip değerlendirildi. Araştırmanın sonunda ele alınan üçüncü değişken olan D-sikloserinin yerine panik bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin daha geçerli ve etkin bir tedavi olduğunu gösterir (Otto vd., 2016: 9). 2009 yılında Manjula ve arkadaşları 30 hastadan oluşan bir hasta grubu üzerinden panik bozukluk hastalığını yaşayan bireylerde bilişsel davranışçı terapi yönteminin iyileştirici gücünü ve başarı oranını belirlemektir. Araştırmanın sonucunda hastaların büyük bir bölümünün bilişsel davranışçı terapi sayesinde iyileşme gösterdiği, panik bozukluk yaşayan bireylerde bilişsel davranışçı terapi yönteminin yadsınamaz başarılı bir yöntem olduğu bilgisi elde edilmiştir (Manjula vd., 2009: 113-115).

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1.Sonuç

Panik ataklar bireyin yaşadığı bir travmanın dışarıya yansıyan hali şeklinde de yorumlanabilir. Araştırmalara baktığımızda toplumda küçüklüğünde çeşitli travmaya maruz kalan ve yaşadığı travmalar sonucu panik bozukluk belirtilerini gösteren kişi sayısı da azımsanmayacak derecededir. Travmaların insanları hangi düzeyde etkileyeceği, ya da kişilerde nasıl bir iz bırakacağı ve panik bozukluk şiddeti değişkenlik gösterebilmektedir. Panik bozukluk yaşayan bireylerin tedavisinde hem psikoterapinin hem de ilaç tedavisinin etkili olduğu görülmüştür. Bu sistematik derlemede de panik bozukluk teşhisi almış ve bu durumu yaşayan bireyler üzerinde en etkili ve kalıcılığı yüksek olan tedavi yönteminin bilişsel davranışçı terapi yöntemi olup olmadığı araştırılmıştır. Bulunan 5 çalışmanın sonuçlarına bakıldığında birçoğunda elde edilen bilgilerde panik bozukluk için birçok ilaç ve psikoterapi yöntemleri olmasına rağmen en etkili ve başarı oranı yüksek düzeyde olan tedavi yönteminin bilişsel davranışçı terapi olduğu bilgisi elde edilmiştir.

5.2.Öneriler

Panik bozukluğu kesin nedeni bilinmemekle birlikte birçok nedenden ötürü ortaya çıkabilen ataklardır. Panik bozukluk ülkemizde de yaygın olarak yaşanan psikolojik rahatsızlıklar arasında olup tedavi yöntemi olarak bilişsel davranışçı terapi daha fazla tercih edilmektedir. Ama Avrupa'ya kıyasla ülkemizde bu rahatsızlığın yoğun olmasına rağmen literatüre bakıldığında daha az çalışma ve araştırmalar vardır. Avrupa ülkelerinde ise vaka sunumu, oldu sunumu, araştırma gibi birçok çeşitli araştırmalar panik bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin etkisi üzerine yapılmaktadır. Ülkemizde de bilişsel davranışçı terapi ile ilgili çalışmalar daha fazla yapılarak, bilişsel davranışçı terapi yönteminin günümüzdeki kullanımından daha yaygın hale gelebilir. Klinisyenler de bilişsel davranışçı terapi yöntemini kullanarak, hastalarda panik bozukluk belirtilerini, hızlı ve etkili bir şekilde tedavi ettiği düşünülebilmektedir.

Araştırma Sonuçlarına Yönelik Öneriler: Ülkemizde de bilişsel davranışçı terapi ile ilgili çalışmalar daha fazla yapılarak, bilişsel davranışçı terapi yönteminin günümüzdeki kullanımından daha yaygın hale gelebilir. Klinisyenler de bilişsel davranışçı terapi yöntemini kullanarak, hastalarda panik bozukluk belirtilerini, hızlı ve etkili bir şekilde tedavi ettiği düşünülebilmektedir.

İleriye Yönelik Yapılacak Çalışmalara Öneriler: İleriye yönelik yapılacak çalışmalara önerilerde ülkemizde panik bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı terapi yönteminin araştırılması amaçlı yapılması gerekli olan araştırma makalesinin azlığından kaynaklı ilerleyen yıllarda bu alanda daha fazla araştırma yapılması ve Türkçe kaynakların da literatürde yer edinmesi önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Aksakallı, G. ve Karaaziz, M. (2023). Bir panik bozukluğu hastasının bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle tedavisinin incelenmesi: olgu sunumu. *Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1).
- Alkın, T. (2002). Birinci basamakta panik bozukluğu tedavisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı*, 5(3): 22-31
- Barlow, D. H., Gorman, J. M., Shear, M. K. ve Woods, S. W. (2000). Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic disorder: A randomized controlled trial. *Jama*, 283(19): 2529-2536.
- Deacon, B. (2007). Two-day, intensive cognitive-behavioral therapy for panic disorder: a case study. *Behavior modification*, 31(5): 595-615.
- Erdoğan, S. (2007) Panik bozukluğunun nörobiyolojisi. *Klinik Psikiyatri*, 10(Ek- 4): 3- 13.

- Heldt, E., Manfro, G. G., Kipper, L., Blaya, C., Maltz, S., Isolan, L. ve Otto, M. W. (2003). Treating medication-resistant panic disorder: predictors and outcome of cognitive-behavior therapy in a Brazilian public hospital. *Psychotherapy and psychosomatics*, 72(1): 43-48.
- Hofmann, S. G., Meuret, A. E., Rosenfield, D., Suvak, M. K., Barlow, D. H., Gorman, J. M., ve Woods, S. W. (2007). Preliminary evidence for cognitive mediation during cognitive-behavioral therapy of panic disorder. *Journal of consulting and clinical psychology*, 75(3): 374.
- Kircher, T., Arolt, V., Jansen, A., Pyka, M., Reinhardt, I., Kellermann, T. ve Straube, B. (2013). Effect of cognitive-behavioral therapy on neural correlates of fear conditioning in panic disorder. *Biological psychiatry*, 73(1): 93-101.
- Manjula, M., Kumariah, V., Prasadarao, P. S. D. V. ve Raguram, R. (2009). Cognitive behavior therapy in the treatment of panic disorder. *Indian Journal of Psychiatry*, 51(2): 108-116.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. ve PRISMA Group. (2009). Reprint-preferred reporting items for systematic reviews and metaanalyses: The PRISMA Statement. *Physical Therapy*, 89(9): 873-880.
- Noda, Y., Nakano, Y., Lee, K., Ogawa, S., Kinoshita, Y., Funayama, T. ve Furukawa, T. A. (2007). Sensitization of catastrophic cognition in cognitive-behavioral therapy for panic disorder. *BMC psychiatry*, 7: 1-9.
- Nuthall, A. ve Townend, M. (2007). Cognitive behavioural therapy -based early intervention to prevent panic disorder: A pilot study. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 35(1): 15-30.
- Otto, M. W., Pollack, M. H., Dowd, S. M., Hofmann, S. G., Pearlson, G., Szuhany, K. L. ve Tolin, D. F. (2016). Randomized trial of d-cycloserine enhancement of cognitive-behavioral therapy for panic disorder. *Depression and Anxiety*, 33(8): 737-745.
- Şener, Ö. ve Sağlam, S. (2020). Travma sonrası stres bozukluğu İçin EMDR: bir olgu sunumu. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(2): 190-207.
- Tamam, L. (2009). Panik bozukluk. *Actual Medicine Dergisi*.